

Número 271.

SAINETE

TITULADO

EL CAUDAL

DEL ESTUDIANTE.

Carmona: -1867.

**IMPRESA Y LIBRERIA DE D. JOSÉ MARIA MORENO,
CALLE MADRE DE DIOS, NUMERO 4.**

SAINETE.

EL CAUDAL DEL ESTUDIANTE.

PERSONAS.

DOS ALCALDES.
UN ESCRIBANO.
UN FILOSOFO.

§§§§§§§§

UN ASTROLOGO.
UN MEDICO.
DOÑA JUANA.

SALEN DOS ALCALDES, EL ESCRIBANO Y MINISTROS:

ALC. 1.º Compañero, todo el pueblo
es una sima de vicios,
voz os acostais temprano,
sin atender al oficio:
ó ser, ó no ser Alcalde,
mudar de vida es preciso,
y rondar toda la noche.
ALC. 2.º Aqueso no habla conmigo.

ALC. 1.º ¿Pues con quién habla?
ALC. 2.º Con vos, que sois Alcalde
mazizo.
ALC. 1.º Vive Dios, que á los dos toca
el castigar los delitos.
ALC. 2.º Compañero, vamos claros:
este pueblo está en peligro,
por los modos tan estraños,

que en él se han introducido.

Esc. En nada de eso consiste.

ALC. 2.º ¿Cómo no?

Esc. Eso está visto;

pues los males del Lugar,
que proceden es muy fijo
de las *modas* que han entrado,
y los *modos* que han salido.

ALC. 1.º Yo pondré remedio en todo,
aunque no duerma en un siglo.

ALC. 2.º No tiene *Cura* el Lugar.

ALC. 1.º Miente usted, voto à Cristo.

ALC. 2.º ¿Cómo, con tal desacato
me trata?

ALC. 1.º Calle el pollino:

¿si el Lugar no tiene *Cura*,
quién hoy la Misa le dijo?

ALC. 2.º Yo no hablaba de ese *Cura*.

ALC. 1.º Que calle, otra vez le digo,
pues rezelo que me dé
una enfermedad de oírlo.
No sabe que mi Justicia,
tal sobresalto ha infundido,
hasta en los irracionales,
que porque ha un mes que un bor-
rico
le apercibí con la pena
de cuatro años de presidio,
solo porque entró en un prado
vedado.

Esc. Ha hecho hoy lo mismo,
y causado graves daños.

ALC. 1.º ¿Qué dices, Escribano?

Esc. Digo,

que aquí teneis la sumaria.

ALC. 2.º ¿El borrico entró?

Esc. El borrico.

ALC. 2.º Y eso es que le apercibió,
con cuatro años de presidio.

ALC. 1.º ¿Y daños, causó?

Esc. Tan graves,
que durarán los que hizo,
muy cerca de nueve meses.

ALC. 1.º ¿Hay mas extraño delito?
Poned la sumaria inclusa
con la otra.

Esc. Así lo estimo,
porque en lances como estos,
en causas de este capricho,
cuando se juntan dos *causas*,
que haya una *inclusa* es preciso.

ALC. 1.º ¿Dónde los reos estan?

Esc. Allá bajo.

ALC. 1.º Al punto mismo,
haced que suban arriba.

ALC. 2.º El amo, porque el pollino,
no podrá por la escalera.

ALC. 1.º Que suban, pléguete Cristo,
que ya no es la vez primera,
que à la sala se han subido.

Esc. ¿Quièn tal afirma?

ALC. 1.º Otra sala,
que castiga sus delitos.

Esc. Alcalde, yo en vuestra Audien-
cia,
tan rara cosa no he visto.

ALC. 1.º Pésame, que vos seais
Secretario poco listo:
la Audiencia de mi muger,
no consiste en tantos juicios,
y he visto en ella mil veces
diversidad de borricos.

ALC. 2.º No serán de los que piensan.

ALC. 1.º Eso es mas à favor mio,
pues son de aquellos que dan
que pensar al mas pollino.

Dentro voces. Fugite, muger.

Dentro Juana. Justicia.

ALC. 1.º qué novedad es esa.

*Sale Juana, el Filósofo, el Astrólogo,
y el Médico ridiculamente
vestidos.*

Juana. Yo lo diré.

Los tres. Y nos tambien.

Esc. Este si que es buen dinero.

JUA. Señores, estos tres hombres, tan pobres como embusteros, quieren ausentarse hoy, sin pagar el gasto hecho.

ALC. 1.º La cantidad de la deuda, vaya Juana refiriendo, que yo ejerceré Justicia, con desinterés y acierto.

Esc. El caudal del estudiante no conduce para pleitos.

ALC. 2.º Los ojillos de la Juana me han devanado los cesos: ¿vaya que aborco á los tres, como ella se empeñe en ello?

JUA. El Astrólogo, señores, hasta hoy me está debiendo un peso, y es procedido, de lo que iré refiriendo. Por hacerle dos justillos....

AST. Aquesa partida niego, aun antes de concluir la, pues mis justillos es cierto me vienen muy ajustados; por cuya razon contemplo: que ella no los ha cosido, pues es público en el pueblo no hace cosas ajustadas, ni en su vida les ha hecho.

ALC. 2.º El peso pagad al punto.

ALC. 1.º No hagais tal, que yo lo ordeno.

ALC. 2.º Aqueso es una injusticia,

ALC. 1.º No, sino un procedimiento, arreglado á la razon.

ALC. 2.º ¿En qué términos?

ALC. 1.º En estos.

Al tribunal superior le toca el conocimiento, de cuantos casos de *Corte* se suscitan en los puebios: luego el mandarle que pague al Astrólogo ese peso,

es usar jurisdiccion, que nosotros no tenemos.

ALC. 2.º ¿Acaso es caso de Corte el presente, ó puede serlo?

ALC. 1.º Si, señor, que los justillos, sin cortarse no se hicieron.

JUA. Unas calcetas le hice.

AST. Cuanto usted dice es enredo.

JUA. Todo lo niega este hombre!

AST. ¿No he de negarlo, sabiendo, que nunca en cosas de *punto* se emplea un *punto*, ni medio?

JUA. Le he labado una camisa.

AST. Esa partida concedo, mas yo no se lo mandé, por cuya razon no debo abonarle aquesa deuda.

ALC. 2.º Si la confiesa el modrego, ¿por qué no la ha de pagar?

ALC. 1.º Porque tiene fundamento para no satisfacerla; y á Juanilla la condeno, en que pierda su trabajo, porque no se meta luego en camison de once varas.

ALC. 2.º Ola! si no le da peso, preso el Astrólogo vaya.

A los Ministros.

ALC. 1.º No vaya tal.

ALC. 2.º Yo lo ordeno.

ALC. 1.º Y yo mando lo contrario.

ALC. 2.º Teneos allá.

ALC. 1.º Teneos.

Esc. Alcaldes, bueno está ya, ¿qué quereis que diga el pueblo, si siempre en las providencias os examina dispersos?

ALC. 1.º Dirá, que es un mentecato el Alcalde compañero.

ALC. 2.º No dirá, sino que vos sois un menguado, un jumento,

AST. Señores, por no ser yo
de la discordia instrumento,
aquí está él peso.

Entrega á Juana un Kalendario.

ALC. 2.º Eso sí, evácuese mi precepto,
porque si no, esperaba
bellaca noche en el zepo.

JUA. ¿Dónde el peso está?

AST. Ahí le tiene.

JUA. Es falsedad.

ALC. Es muy cierto.

JUA. Es malicia cuanto espresa,
pues solo me da en un pliego
un Kalendario.

AST. Está bien:

ábrale Vd. al momento,
y busque el signo de *Libra*,
que allí está pintado el *Peso*.

ALC. 2.º Ha de pagar los reales,
realmente, y con efecto.

AST. Si la costumbre del mundo
con exactitud observo,
siempre que medien reales,
lás realidades se fueron.

ALC. 2.º Yo le harè pagar despues:
prosigue, Juana.

JUA. Me quejo
de la misma muerte.

ALC. 2.º Haré
que la maten al momento.

JUA. Pues este Médico osado,
ademas, de que el dinero
no quiere satisfacerme,
trata mi honor con desprecio.

ALC. 1.º Vamos por puntos, Juanilla,
y dígame lo primero
el total de lo que debe.

JUA. Señor, tenia tan viejos
los hábitos que llevaba,
que era una irrision el verlos;
y asi de piedad le dí

una *Sotana*.

ALC. 2.º Pues luego
la satisfaga la deuda.

MED. No señor.

ALC. 2.º ¡Qué atrevimiento!
¿Pues diga, puede negarla?

MED. Si señor, mucho que puedo,
que yo nací de las malvas,
sin tener *deudas*, ni *deudos*.

ALC. 2.º Déle al punto la sotana.

MED. Fuera mucho atrevimiento
delante de la Justicia
hacer un acto tan feo:
si sotanas quiere, en casa
le daré yo mas de ciento.

ALC. 1.º Vamos pagándole al punto.

MED. Yo, señor, nada la debo.

JUA. Pues diga, ¿puede negar
el bellaco, el trapacero,
que esta sotana es la mia?

MED. Bien claro está que no puedo
porque se parece a vos
la sotana con extremo.

ALC. 2.º Decid, ¿en qué?

MED. En lo raida y en lo puerca.

JUA. ¿Esto tolero?

MED. Por sotanas tanta bulla,
cuando andan los muchachuelos
gimiendo siempre y llorando,
por las que le da el maestro.

JUA. Esto solo es hacer burla;
y pues que cobrar no puedo
la deuda, porque no tiene
en su bolsillo un dinero,
mi honor pide el desagravio.

ALC. 2.º ¿Qué agravio es el que te ha
hecho?

JUA. Se toman dos mil licencias.

MED. Pues dos mil y una contemos:
me tomaré la de irme,
sin pagaros y sin veros,

ALC. 1.º No se vaya.

MED. No me iré.

que yo en mi vida fuí puerco.

JUA. Señor, aunque hubiese gente en la posada, al momento me agarraba de la mano.

ALC. 2.º Es muy impropio ese hecho.

MED. No es sino muy natural en los hombres de mi empleo; porque no hay Médico alguno, sea en palacio, en convento, ú en casa particular, si entra de la sala adentro que no se vaya dos veces á la mano.

ALC. 2.º No lo entiendo.

MED. Claro está: pues á la entrada pulsa la del pobre enfermo, y á la salida, se va, á la que trae el dinero.

JUA. Esas son sofisterías.

MED. Pues á la verdad apelo: el marido de esta niña, de buena letra sabiendo de cual de los pies cojea, me encargó no ha mucho tiempo, que yo la diese una mano,

JUA. No me gustan las de puerco.

ALC. ¿Y qué motivo tenia su cónyuge para ello?

MED. Yo no lo sé: en la cabeza dijo se le habia puesto....

JUA. Qué? qué?

MED. Que por su pié, se iba usted á los infiernos.

ALC. 1.º ¿Qué hay del Filósofo?

FIL. Nada.

ALC. 2.º Mal hace por este tiempo.

ESC. Como es á bragas enjutas, no le embaraza el invierno.

JUA. El Filósofo, señores, lo primero está debiendo un par de *medias*.

FIL. Es fijo; pero Juana, del pellejo,

en que yo conservo el vino, ha sacado mas de ciento.

JUAN. Las que yo dí, eran de lana:

FIL. Y el vino tenia pelos; pues le faltaba la pez al referido pellejo:

con que, pelillos al mar, váyase Pedro por Diego, que si el asunto se estrecha te coge la puerta el dedo.

ALCS. Al punto pague las medias:

FIL. Siento carecer de medios; pero estudiante, y caudal, son dos contrarios extremos, el latin está reñido con el dinero, que es lego.

ESC. El Filósofo se engaña.

FIL. ¿Por qué?

ESC. Porque en todos tiempos, ha producido en el mundo muchas *letras* el dinero.

FIL. Pero son letras de cambio.

ESC. Y tambien letras de premio, que las letras de un doblon, vencen muchos argumentos.

ALC. 1.º Esto está ya conocido.

ALC. 2.º ¿Y qué quieres, compañero?

ALC. 1.º Que ya que Juana no cobre un cuarto de estos fulleros, nos diviertan un poquito: El Filósofo, diciendo unos versos de repente, retratando su ornamento, trage ó vestido: y Juanilla, cantándonos despues de esto una Tonadilla nueva de primor, gracia y concepto.

TOP. Que viva el Alcalde.

FIL. Viva;

y allá voy yo con mi ingenio. Esta capa, que me tapa, tan pobre y tan vieja está, que solo porque *se vé*,

se reconoce que es *capa*.
De amor en el basto mapa,
no puede ejercer la treta
de tercera, ú alcahueta,
pues mas que *tapa destapa*.
Por lo vieja y desgarrada,
parece la chupa mia,
casa de capellania,
que siempre está derrotada.
La tengo tan desfrutada
con mi cuerpo estafalarío,
que ya su nombre ordinario,
de chupa, será *chupada*.
Mis calzones, ni á retazos
pudieran salir completos;
y ellos parecen discretos
en andar hechos pedazos;
me dan el abrigo á plazos;
pero no me desobligan,
pues me libro de que digan,
que soy un *calzonazos*.
Mis medias no están enteras;
y el tiempo hacerlas promete
Correos de Gabinete,
que siempre andan á *carreras*.
No obstante sus mañas fieras,

son mis medias estimadas;
porque aunque tan *desgarradas*,
jamás han sido *Rameras*.
Aunque soy un mentecato,
y no de buen proceder,
ninguno puede saber
donde me aprieta el zapato.
A proporcion de mi ato,
por lo viejo me desvela:
zapato es hecho, *consueta*,
mas no *con suela* el zapato.
Doleos de mi trabajo,
y si fuéseis hacendados,
ponedme en vuestros sembrados,
á que sirva de espantajo;
que si en ellos me atasajo,
huirán los animales
porque aun los irracionales
huyen de un vestido bajo.
Tod. Viva el Filósofo, y viva
este concurso discreto,
para que á el autor perdone
sus repetidos defectos,
mientras que la Tonadilla
dá fin al Sainete nuevo.

FIN.